

-kasb tanlash haqidagi tasavvurlarni umumlashtirish	-yuzaga kelgan vaziyatni to‘liq tushunish, tanqidning yo‘qligi
-kasbiy o‘zlikni anglashning variantlarini izlash va baholash	-o‘z-o‘ziga bahoning noadekvatligi, obro‘li kasb olamining rolini oshirish; optimal tanlov haqidagi mezonlarning yo‘qligi, muammo yechimining optimal bo‘lmagan uslubi, maqsadga erishishga intilishni baholay olmaslik
-aniq kasb tanlash bo‘yicha qaror qabul qilish	-maqsadga erishishdagi omad yoki omadsizlikni, uning “qadrini” yuqori yoki past baholash

Yuqorida ko‘rsatilgan qiyinchiliklarni bartaraf etishning eng oson yo‘li kasbga yo‘naltirish ishini olib borishdir. Kasbga yo‘naltirishning bir qancha yondashuvlari mavjud. Diagnostik yondashuv F.Parsonnsning uch faktorli modeli asosida shakllangan. Ushbu yondashuvga ko‘ra, kasbga yo‘naltirish kasbga qo‘yiladigan talablar va individuallik orasidagi muvofiqlikni izlash eng birinchi o‘rindadir. Bunda shaxsning psixologik shaxsiy xususiyatlari diagnostika qilinadi va kasbiy qobiliyatlari aniqlanadi.

Kasbga yo‘naltirishga oid yondashuvlarning yana biri tarbiyalash nazariyasidir. Unga ko‘ra, har qanday insonni istalgan kasbga tayyorlash mumkindir. Ushbu nazariya asosan bixeviorizm yo‘nalishi vakillari tomonidan ilgari surilib, ular tashqi ta’sirlar orqali inson xulq-atvorini o‘zgartirish mumkin deb bilganlar. Shu bilan birga professionallikning nasliy omillariga oid ma’lumotlar yig‘ilgan. M.Ya.Basovning tadqiqotlarida bir qancha mashhur kishilarning hayotlaridan namunalar keltirilgan. Bunday tabiiy omillarni inkor etish

